

MAKALAH
STRATEGI-STRATEGI UNTUK MENGANALISIS DAN MEMASUKI PASAR ASING

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD FEBRIYAN

11825100

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan bagi kami sehingga kami dapat menyusun makalah yang berjudul Strategi-Strategi untuk Menganalisis dan Memasuki Pasar Asing. Serta kami ucapkanterimakasih kepada Bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM yang telah membimbing kami dari awalpenyusunan sampai terselesaikannya makalah ini. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan makalah ini.

Kami menyadari masih banyak kekurangan pada makalah ini, dan kami harap kepada dosen pembimbing dan kepada pembaca sekalian dapat memberikan kritik dan saran yangsifatnya konstruktif, sehingga dapat menjadi pelajaran bagi kami, dan semoga dapat diperbaiki pada kesempatan yang lain dan dalam makalah yang lain pula.

Semoga makalah ini berguna untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca dan kami selaku penyusun makalah ini mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini. Selanjutnya semoga kami bisa menyusun makalah di waktu lain dengan lebih sempurna.

Pontianak, 5 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
1. Analisis Pasar Asing	3
2. Ekspor ke Pasar Asing	3
3. Lisensi Internasional.....	6
4. Franchise Internasional	8
BAB III.....	10
PENUTUP	10
A. KESIMPULAN	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini membuat peluang melakukan perdagangan bebas terbuka luas. Perdagangan bebas merupakan tantangan yang besar bagi sebuah perusahaan karena akan membuat persaingan yang ketat. Persaingan antar perusahaan membuat suatu perusahaan harus memiliki strategi yang tepat untuk memasuki pasar internasional.

Hal tersebut menyebabkan setiap negara membangun strategi-strategi tertentu untuk dapat meraih keuntungan dalam sistem perdagangan internasional. Strategi dari masing-masing negara dikategorikan ke dalam kepentingan nasional (national interest) setiap negara. (Khaldun, 2017)

Model Psychic Distance menjelaskan bahwa perusahaan memasuki pasar baru secara bertahap dari pasar yang dekat secara kultural (misalnya, dari Indonesia ke Malaysia, Singapura lalu ke Cina, dan seterusnya), kemudian ke pasar yang lebih berbeda secara kultural. (Ramadhani et al., 2022)

Strategi diartikan sebagai suatu rencana kegiatan yang menyeluruh yang disusun secara sistematis dan bersifat umum, karena itu dapat diketahui oleh setiap orang dalam perusahaan maupun luar perusahaan, tetapi taktik bagaimana perusahaan melaksanakan strategi itu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus dirahasiakan dan tidak semua orang dapat mengetahuinya. (Syaifullah et al., 2019)

Strategi dalam dunia bisnis sangat diperlukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek tetap harus dibarengi dengan strategi yang matang serta dapat diterapkan di lapangan. Strategi merupakan hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu perusahaan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran perusahaan yang efektif dan efisien. (Barus, 2019)

Strategi pemasaran maupun ekspor diperlukan untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional yang dapat diwujudkan melalui kualitas produk, produktivitas yang tinggi, harga yang bersaing, dan pelayanan yang baik. (Purnama et al., 2014)

Menurut Byron (2004:189-190) Strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan program

tindakan keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya. Menurut Wheelen dan Hunger (2012:53) Manajemen strategi sendiri adalah sekumpulan keputusan manajerial dan aksi pengambilan keputusan jangka panjang didalam perusahaan.

Ekspor adalah tahapan paling awal dalam melakukan bisnis lintas negara. Menurut Madura (2007:16) mengekspor adalah penjualan produk atau jasa kepada pembeli yang berada dinegara lain.(Sihite, 2016)

Menurut Keegan dan Green (2005: 297-305) aliansi Strategis dibagi menjadi lima yaitu :

- (1) Lisensi, (2) Waralaba: variasi lain dari strategi perusahaan lisensi dan sebuah kontrak antara sebuah perusahaan induk dengan pihak lain yang memperbolehkan pihak terwalaba mengoprasikan sebuah bisnis yang dikembangkan oleh pihak pewaralaba, (3) Usaha Patungan : usaha patungan atau joint venture adalah sebuah strategi untuk memasuki sebuah pasar host country dimana pihak mitra (lokal) memiliki kepemilikan bersama dalam sebuah perusahaan yang baru dibentuk, (4) Kontrak produksi : perusahaan berkonsentrasi pada desain produk dan pemasaran, dan mentransfer tanggung jawab untuk kepemilikan fasilitas-fasilitas produksi, (5) Investasi langsung: investasi langsung dilaukan untuk menghindari hambatan tarif dankuota, pengalaman untuk mentransfer teknologi, dan menyediakan teknik manufaktur baru.(Charity, 2016)

b. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis pasar asing ?
2. Bagaimana ekspor ke pasar asing ?
3. Bagaimana lisensi internasional ?
4. Bagaimana franchise internasional ?

c. Tujuan

1. Untuk mengetahui analisis pasar asing
2. Untuk mengetahui bagaimana ekspor ke pasar asing
3. Untuk mengetahui lisensi internasional
4. Untuk mengetahui bagaimana franchise internasional

BAB II

PEMBAHASAN

1. Analisis Pasar Asing

Tanpa memandang strateginya, sebagian besar bisnis internasional memiliki tujuan-tujuan pokok dalam melakukan ekspansi pasar, pendapatan dan profit. Kemampuan perusahaan dalam melakukan hal tersebut secara efektif bertitik pusat pada pengembangan perusahaan melalui pemahaman yang mendalam tentang pasar geografis atau produk.

Untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan dan profit, perusahaan biasanya harus melakukan tiga langkah berikut :

- (1) melakukan penilaian terhadap pasar-pasar alternatif;
- (2) mengevaluasi biaya, keuntungan, dan resiko memasuki masing-masing pasar
- (3) memiliki pasar yang paling potensial untuk dimasuki atau untuk melakukan ekspansi.

2. Ekspor ke Pasar Asing

Ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain, termasuk diantaranya barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu (Riris Loisa, 2019)

Ekspor memberikan beberapa keuntungan ke perusahaan. Pertama, perusahaan dapat mengendalikan keterpaparan finansialnya (financial exposure) pada pasar negara tujuan yang dianggap sesuai dengan keinginan. (Siregar et al., 2021)

Kedua, ekspor memungkinkan perusahaan dapat masuk ke pasar luar negeri secara bertahap, sehingga perusahaan dapat menilai kondisi lokal dan menyesuaikan produknya untuk memenuhi kebutuhan istimewa konsumen negara tersebut. Jika ekspornya diterima dengan baik oleh konsumen negara tujuan tersebut, perusahaan dapat memakai pengalaman ini sebagai dasar untuk masuk ke pasar tersebut dengan lebih ekstensif.

Perusahaan memiliki motivasi proaktif atau reaktif dalam mengekspor. Motivasi proaktif adalah motivasi yang menarik perusahaan ke pasar luar negeri karena adanya kesempatan di sana. Motivasi reaktif untuk mengekspor adalah motivasi yang mendorong perusahaan masuk ke pasar luar negeri, sering karena kesempatan di pasar domestik semakin menurun. (Nurfarida & Sarwoko, 2019)

- Bentuk-bentuk Ekspor

Ada beberapa bentuk aktivitas ekspor, yang mencakup ekspor tidak langsung (indirect exporting), ekspor langsung (direct exporting), dan transfer intra korporat (intracorporate transfer).

1. Ekspor Tidak Langsung

Ekspor tidak langsung (indirect export) terjadi ketika perusahaan menjual produknya ke pelanggan domestik yang kemudian mengekspor produk tersebut baik dalam bentuk asli maupun dalam bentuk yang sudah mengalami modifikasi.

2. Ekspor langsung

Ekspor langsung (direct exporting) terjadi melalui penjualan ke pelanggan, baik ke distributor maupun pemakai akhir yang berada di luar negara asal perusahaan. Ekspor langsung biasanya berasal dari usaha yang dimaksudkan untuk memperluas bisnisnya secara internasional.

3. Transfer Intraperusahaan

Bentuk ketiga aktivitas ekspor adalah transfer intrakorporat yang menjadi semakin penting karena ukuran perusahaan multinasional (MNC) semakin meningkat. Transfer interkorporat (intercorporate transfer) adalah penjualan barang oleh perusahaan tertentu dalam negara tertentu ke perusahaan aliansinya di negara lain.

- Pertimbangan-pertimbangan Tambahan

Dalam mempertimbangkan ekspor sebagai cara masuk ke pasar, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor lain, selain bentuk ekspor yang dipakai, yang meliputi:

1. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan peningkatan ekspor, program pembiayaan ekspor, dan bentuk lain subsidi negara asal akan mendorong perusahaan memilih ekspor sebagai cara masuk. Sebaliknya, negara tujuan dapat saja memberlakukan tarif dan hambatan non tarif

(NTBs) atas barang impor, sehingga mengurangi minat perusahaan untuk mengandalkan ekspor sebagai cara masuk.

2. Pertimbangan Pemasaran

Masalah pemasaran seperti citra, distribusi, dan respon terhadap pelanggan, juga dapat mempengaruhi keputusan untuk ekspor. Sering barang luar negeri memiliki citra produk atau status tertentu yang tidak dapat ditiru pada barang yang diproduksi secara domestik.

3. Pertimbangan Logistik

Pertimbangan logistik juga penting dalam keputusan ekspor. Perusahaan harus mempertimbangkan biaya distribusi fisik dari pergudangan (warehousing), pengepakan, pengangkutan, dan distribusi barang-barang, dan juga biaya menyimpan persediaan dan pelanggan luar negeri. Biasanya, biaya logistik itu akan lebih tinggi pada barang ekspor daripada barang yang diproduksi secara lokal.

Namun, pertimbangan logistik tidak hanya masalah biaya. Karena ekspor berarti lini pasokan yang lebih panjang dan meningkatnya kesulitan dalam berkomunikasi dengan pelanggan luar negeri, perusahaan memilih untuk mengekspor dari pabrik domestik harus yakin bahwa perusahaan dapat mempertahankan tingkat pelayanan pelanggan yang kompetitif bagi pelanggan luar negerinya.

4. Pemasalahan distribusi

Isu terakhir yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk mengekspor adalah distribusi. Perusahaan yang berpengalaman dalam ekspor mungkin memilih untuk membangun jaringan distribusinya sendiri di pasar-pasar utama.

- Perantara Ekspor

Eksportir juga dapat memasarkan dan mendistribusikan produknya di pasar-pasar internasional dengan memakai satu atau lebih perantara (intermediaries), yaitu pihak ketiga yang spesialisasinya mempermudah impor dan ekspor. Para spesialis ini menawarkan jasa yang terbatas seperti hanya menangani transportasi dan dokumentasi. Jenis-jenis perantara yang menawarkan berbagai jenis jasa meliputi: perusahaan manajemen ekspor (export management company), asosiasi Webb-Pomerene, perusahaan perdagangan internasional (international trading company), dan perantara lain.

1. Perusahaan Manajemen Ekspor

Perusahaan manajemen ekspor (Export Management Company=EMC) adalah perusahaan yang bertindak sebagai departemen ekspor kliennya. Kebanyakan perusahaan ini memiliki operasi yang kecil yang mengandalkan jasa dari sekelompok profesional. EMC biasanya beroperasi dengan salah satu dari dua cara.

2. Asosiasi Webb-Pomerene

Asosiasi Webb-Pomerene (Webb-Pomerene Association) adalah sekelompok perusahaan A.S yang beroperasi dalam industri yang sama diijinkan secara hukum untuk mengkoordinasikan aktivitas ekspor tanpa melanggar undang-undang antitrust A.S.

3. Perusahaan Perdagangan Internasional

Perusahaan perdagangan internasional (international trading company) adalah perusahaan yang ikut ambil bagian secara langsung dalam ekspor dan impor berbagai jenis barang atas kepentingannya sendiri. Perbedaan perusahaan ini dengan EMC pada keterlibatannya baik dalam dalam aktivitas ekspor maupun impor.

3. Lisensi Internasional

Lisensi adalah kesepakatan kontrak di mana suatu perusahaan di suatu negara memberikan lisensi penggunaan hak kekayaan intelektualnya (paten, merk dagang, nama merek, hak cipta atau rahasia dagang) kepada suatu perusahaan di negara kedua dengan mendapatkan pembayaran royalti.(Sulasno, 2019).

Budiarto dan Tjiptono (1997: 341) mengungkapkan menjual lisensi berarti perusahaan penjual lisensi (lisencor) membuat kontrak persetujuan dengan pembeli lisensi (licensee) bahwa lisensi memperoleh hak untuk menggunakan property industri (seperti paten, merk dagang, dan hak cipta), ketrampilan teknis (studi kelayakan, manual, saran yang bersifat teknis, dan lainlain), desain arsitektural dan teknikal atau kombinasi halhal tersebut dengan membayar fee atau royalti tertentu kepadalisencor.(Utomo & Zulhamdi, 2017)

❖ Permasalahan Mendasar Dalam Lisensi Internasional

Hampir setiap perjanjian internasional adalah unik karena perbedaan strategi

perusahaan, tingkat persaingan, sifat produk, dan kepentingan antara pemilik lisensi dan pemegang lisensi. Biasanya syarat perjanjian lisensi dituangkan secara khusus ke dalam kontrak hukum yang mendetail, yang mencakup isu-isu seperti:

1. Menentukan Batasan Perjanjian

Pemilik Lisensi (licensor) dan penerima lisensi harus menentukan hak dan keistimewaan yang diberikan dan juga yang tidak diberikan di dalam perjanjian.

2. Menentukan Kompensasi

Kompensasi merupakan isu mendasar lain yang harus disebut secara spesifik dalam perjanjian lisensi. Kompensasi dalam perjanjian lisensi disebut royalti (royalty). Royalti biasanya dibayar ke pemilik lisensi dalam bentuk fee tetap, yakni jumlah tetap per unit yang terjual, atau yang paling umum.

3. Menetapkan Hak, Keistimewaan, dan Batasan

Isu mendasar lain yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian lisensi meliputi hak dan keistimewaan yang diberikan ke penerima lisensi dan batasan yang diberlakukan oleh pemilik lisensi.

4. Menetapkan Jangka Waktu Kontrak

Pemilik lisensi mungkin memandang perjanjian lisensi sebagai strategi jangka pendek yang dirancang untuk memperoleh pengetahuan tentang pasar luar negeri dengan biaya rendah dan risiko yang kecil.

❖ Keuntungan dan Kerugian Lisensi Internasional

Lisensi membawa risiko finansial yang relatif rendah, sehingga pemilik lisensi dapat sepenuhnya menginvestigasikan kesempatan pasar dan kemampuan penerima lisensinya. Lisensi juga dapat membuat pemilik lisensi mempelajari lebih banyak tentang potensi penjualan produk dan jasanya di pasar baru tanpa komitmen sumber finansial dan manajerial secara signifikan. Penerima lisensi mendapat manfaat dari kesempatan untuk membuat dan menjual, dengan biaya riset dan pengembangan yang relatif rendah, produk dan jasa yang telah sukses di pasar internasional lain.

Meskipun demikian, perjanjian lisensi memiliki biaya kesempatan. Lisensi membatasi kesempatan pasar bagi kedua belah pihak. Tidak peduli seberapa hati-

hatinya perjanjian lisensi dibuat, selalu ada risiko masalah dan kesalahpahaman. Perhatian terakhir adalah implikasi strategis jangka panjang dari pemberian lisensi teknologi oleh perusahaan.

Banyak perusahaan merasa bahwa berbagai teknologinya dengan hati-hati akan menciptakan pesaing masa depan. Pemegang lisensi, dengan menghasilkan produk berdasarkan perjanjian lisensi, akan dapat mempelajari rahasia produksi dari pemilik lisensi atau mengembangkan sendiri cara berproduksi.

4. Franchise Internasional

Waralaba atau biasa disebut dengan franchise yaitu badan usaha atau perorangan (franchisee) yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki franchisor dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan jasa atau dengan kata lain franchise adalah suatu sistem pendistribusian, di mana pihak pertama yaitu pemberi waralaba (franchisor) memberikan hak kepada pihak kedua yaitu franchisee untuk mendistribusikan barang/jasa pada waktu dan area tertentu dengan menggunakan merek, logo, dan sistem operasi yang dimiliki dan dikembangkan oleh franchisor.(Farin, 2019)

Strategi populer lain dalam internasionalisasi bisnis adalah waralaba, yang sebenarnya merupakan bentuk khusus lisensi. Waralaba (franchising) memungkinkan pemilik waralaba memiliki lebih banyak pengendalian terhadap penerima waralaba dan menyediakan lebih banyak dukungan dari pemilik waralaba kepada penerima waralaba daripada dalam kasus hubungan pemilik lisensi-penerima lisensi.

Waralaba internasional merupakan salah satu bentuk aktivitas bisnis internasional yang berkembang pesat saat ini. Perjanjian waralaba memberi pengusaha independen atau organisasi, disebut penerima waralaba (franchisee), untuk mengoperasikan bisnis dengan nama pihak lain, yang disebut pemilik waralaba (franchisor), dengan imbalan berupa fee(Gumilar, 2018). Pemilik waralaba menyediakan merek dagang, sistem operasi, dan reputasi produk yang terkenal, serta jasa dukungan yang terus menerus antara lain iklan, pelatihan, jasa reservasi (untuk operasi hotel), dan program jaminan kualitas kepada penerima waralaba.(Hukum et al., 2021)

➤ Permasalahan Mendasar dalam Francshise Internasional

Waralaba internasional akan sukses ketika beberapa kondisi pasar terpenuhi.

1. Pertama, sistem ini akan dapat berjalan ketika pemilik waralaba telah sukses secara domestik karena keunikan produk dan prosedur dan sistem operasinya yang canggih. Seperti perjanjian lisensi, perjanjian waralaba juga dimuat di dalam kontrak formal dengan beberapa persyaratan. Banyak perusahaan multinasional mengandakan waralaba untuk internasionalisasi operasinya.
2. Waralaba akan efektif juga ketika faktor-faktor yang memberikan kontribusi ada kesuksesan domestik dapat ditransfer ke lokasi di luar negeri.
3. Waralaba adalah pilihan yang dapat diambil jika pemilik waralaba telah meraih kesuksesan dalam waralaba di pasar domestik.

➤ Keunggulan dan Kelemahan Francshise Internasional

Sisi positifnya, penerima waralaba dapat masuk ke bisnis yang memiliki produk dan sistem operasi yang sudah mapan dan terbukti kesuksesannya, dan pemilik waralaba dapat melakukan ekspansi internasional dengan biaya dan risiko yang relatif rendah.

Sisi negatif, seperti pada lisensi, kedua belah pihak menurut perjanjian waralaba harus membagi pendapatan yang diperoleh di setiap waralaba. Waralaba internasional juga lebih rumit daripada waralaba domestik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut Byson (2004:189-190) Strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan program tindakan keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya. Tanpa memandang strateginya, kebanyakan bisnis internasional memiliki sasaran fundamental yaitu melakukan ekspansi pasar, pendapatan dan profit. Untuk meningkatkan pangsa pasar, pendapatan dan profit, perusahaan biasanya harus melakukan tiga langkah berikut : (1) melakukan penilaian terhadap pasar-pasar alternatif; (2) mengevaluasi biaya, keuntungan, dan resiko memasuki masing-masing pasar, dan (3) memiliki pasar yang paling potensial untuk dimasuki atau untuk melakukan ekspansi.

Setelah menentukan pasar yang akan dimasuki, langkah selanjutnya adalah memilih cara masuk dengan menggunakan: keunggulan kepemilikan, kewajiban keasingan, keunggulan lokasi, keunggulan internalisasi, faktor lain. Cara paling mudah untuk menginternasionalkan bisnis domestik adalah melakukan ekspor. Ekspor adalah proses pengiriman produk dan jasa dari satu negara ke negara lain untuk digunakan atau dijual di sana. Perusahaan memiliki motivasi proaktif atau reaktif dalam mengekspor. Ada beberapa bentuk aktivitas ekspor yaitu: ekspor tidak langsung, ekspor langsung, transfer intraperusahaan.

Cara lain untuk masuk ke pasar luar negeri adalah melalui lisensi (licensing), yaitu perusahaan tertentu, yang disebut pemilik lisensi (licensor), menyewakan hak untuk memakai properti intelektualnya-teknologi, metode kerja, hak paten, hak cipta, nama cap, atau merek dagang ke perusahaan lain, yang disebut penerima lisensi (licensee), dan sebagai imbalannya penerima lisensi harus membayar fee.

Waralaba internasional merupakan salah satu bentuk aktivitas bisnis internasional yang berkembang pesat saat ini. Perjanjian waralaba memberi pengusaha independen atau organisasi, disebut penerima waralaba (franchisee), untuk mengoperasikan bisnis dengan nama pihak lain, yang disebut pemilik waralaba (franchisor), dengan imbalan berupa fee.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, J. R. H. (2019). *Analisis Strategi Pemasaran UKM dalam Memasuki Pasar Luar Negeri (Studi pada UKM Kripik Kreasi Lutvi)*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32094>
- Charity, D. S. (2016). (Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia dalam Ekspansi di Myanmar). *Administrasi Bisnis*, 32(1).
- Farin, L. I. (2019). *Analisis Sistem Waralaba (Franchise) pada sektor makanan menurut Prinsip Ekonomi Islam: studi kasus Waralaba Sego Njamoer Surabaya*. 1–80.
<http://digilib.uinsby.ac.id/34720/>
- Gumilar, A. (2018). Analisis Bisnis Internasional Di Indonesia. *Jurnal ADBIS*, 2(2), 141–154.
- Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Utara, S. (2021). *Pelaksanaan perjanjian waralaba dimsum citra antara pemberi waralaba (franchisor) dengan penerima waralaba (franchisee) di medan*.
- Khaldun, R. I. (2017). Strategi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Rumput Laut Indonesia di Pasar Global. *Jurnal Sosial Politik*, 3(1), 99. <https://doi.org/10.22219/v2i2.4403>
- Nurfarida, I. N., & Sarwoko, E. (2019). Jurnal Ekonomi Modernisasi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(9), 270–286. <https://core.ac.uk/download/pdf/328154615.pdf>
- Purnama, I., Sarma, M., & Najib, M. (2014). The enhancement strategies for Indonesian mango marketing in international market. *J. Hort*, 24(1), 85–93.
- Ramadhani, P., Aslami, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2022). *Journal Economy And Currency Study (JECS) Volume 4, Issue 1, January 2022 Analisis Strategi Memasuki Pasar Internasional*. 4(1), 24–30.
- Riris Loisa, F. P. D. (2019). Analisis Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia Di Pasar Internasional. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(4), 52–62.
<https://doi.org/10.24912/jmbk.v2i4.4863>
- Sihite, M. (2016). Bisnis Global. *Jurnal Ilmiah Methonomi*, 2(2), 197032.
- Siregar, W. S., Lubis, S. S., Pasaribu, H. M. H., & Manajemen, P. S. (2021). *Strategi pemasaran*

ekspor dalam memasuki pasar global. 15(2).

Sulasno, S. (2019). Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 352. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.815>

Syaifullah, M., Fachrurazi, F., Achmad, F., Usman, S. A., & Wahyuni, R. (2019). Manajemen Strategi Galeri Investasi Syariah Dalam Meningkatkan Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 108. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.10037>

Utomo, Y. T., & Zulhamdi. (2017). Strategi Memasuki Pasar Global Studi Kasus Yanto Pottery Kasongan Bantul Zulhamdi Shaleh. *Az Zaqqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(1). <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1432>